

ФАРМАКОЛОГИК НАЗОРATДА БИОЛОГИК ВА ФАРМАЦЕВТИК ЭКВИВАЛЕНТЛИК ТУШУНЧАЛАРИ ҲАҚИДА

Рустамов И.Х.
Олимов Н.К.
Абдуллаева М.У.
Хужимов А.Х.

Тошкент Фармацевтика институти, ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри
e-mail: abdullayeva19530101@gmail.com, тел. +998 90 950 15 06
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184812>

Долзарблиги. Дори воситаларининг биоэквивалентлиги (ёки фармакокинетик эквивалентлиги)ни баҳолаш ҳозирги кунда генериклар (generics) — оригинал препаратларга фармацевтик эквивалент ёки ўхшаш препаратларнинг сифатини тиббий-биологик назорат қилишнинг асосий усулларида ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Тадқиқот олдига қўйилган мақсад - дори воситаларининг биоэквивалентлиги ва фармацевтик эквивалентлик тушунчаларини таҳлил қилиш ва тавсифлаш, шунингдек, уларни дори воситаларини баҳолашда тутган ўрнини аниқлашдан иборат.

Материал ва усуллар. Дори воситаларининг биоэквивалентлик ва фармацевтик эквивалентлик тушунчаларни моҳияти адабиётларни таҳлил қилиб ўрганилди. Таркибида бир хил фаол субстанция тутиб, айнан бир субъект организмга киритилганда, оригинал препаратнинг аниқланган самараси ва токсиклиги билан бир хил самара ва токсик таъсир кўрсата олса, у оригинал препаратга нисбатан терапевтик эквивалент ҳисобланади. Кўпинча, таркибида бир хил дори воситаларни тутувчи препаратларнинг ноэквивалентлиги уларнинг турли даражадаги биосингувчанлиги билан боғлиқ экани аниқланди. Шу сабабдан, янги — «биоэквивалентлик» тушунчаси пайдо бўлди.

Дори воситаси фармацевтик эквивалент бўлиб, икки препарат бир хил моляр дозада юборилгандан кейин биосингувчанлик кўрсаткичида ҳам фарқланмаса, бу иккита дори воситаси биоэквивалент ҳисобланади. Клиник амалиётдан шу нарса маълумки, турли фармацевтик корхоналар томонидан ишлаб чиқарилган фармацевтик эквивалент препаратлар терапевтик самарадорлиги, ноҳўя таъсирларини ривожланиши ва даражаси бўйича яққол фарқланади. Бу ишлаб чиқариш технологиясини ҳар қандай ўзгариши (пресслаш, намлик шароитлари ва ҳ.) дори воситасининг сифати ва хусусиятларини (одатда, ёмон томонга) ўзгариши билан боғлиқ. Дори воситалари ишлаб чиқарадиган кўпчилик фармацевтик корхоналар қимматбаҳо лицензия сотиб олмайди ва табиий, уларнинг сифати кафолатланмайди. Бундай ҳолларда ўтказиладиган оддий назорат усуллари (эрувчанлик, тақсимланиш, миқдорий тўғри келиши каби текширишлар) текшириладиган препарат самарадорлиги ҳақида ҳеч қандай қўшимча маълумот бера олмайди. Шунинг учун дори воситаларининг фармацевтик эквивалентлиги биоэквивалентликни билдирмайди, чунки ундаги қўшимча моддалар ёки ишлаб чиқариш технологиясидаги фарқлар фаол модданинг сўрилиши ёки чиқарилишини кескин ўзгаришига олиб келиши мумкин. Ҳозирги кунда, ўхшаш препаратларнинг биосингувчанлиги турлича бўлгани сабабли, биологик ноэквивалент бўлган препаратлар сони кўпни ташкил қилади. Амалиёт шифокори

беморни бир препаратдан бошқа ўхшаш препаратга ўтказаетганда ана шуларни назарда тутиши лозим.

Тадқиқот натижаси. Утказилган таҳлил натижасида дори воситаларининг биоэквивалентлиги ва фармацевтик эквивалентлиги тушунчаларга изох берилди ва уларни моҳияти аниқланди. Турли фармацевтик корхоналар томонидан ишлаб чиқарилган фармацевтик эквивалент препаратлар терапевтик самарадорлиги, ножўя таъсири ва даражаси бўйича фарқланиши, бу эса ишлаб чиқариш технологиясини ўзгариши, дори воситасининг сифати ва хусусиятларини ўзгаришига сабаб бўлиши таъкидланди.

Хулоса. Фармакологик назоратда дори воситаларининг биоэквивалентлиги ва фармацевтик эквивалентлиги тушунчалари ва уларни моҳияти изохлаб берилди. Дори воситаларининг биоэквивалентлиги (ёки фармакокинетик эквивалентлиги)ни баҳолаш ўхшаш препаратларнинг сифатини тиббий-биологик назорат қилишнинг асосий усулларида эканлиги аниқланди.

References:

1. Jain N. Upper respiratory infections diseases. //Hindu Pediatr-2018-voI 68-№12.